

ШЎРЛАНИШ ШАРОИТИНИНГ ТУРЛИ ЭКОЛОГИК ХУДУДЛАРГА МАНСУБ СОЯ НАВЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ УНУВЧАНЛИГИ ВА ЎСИШИГА ТАЪСИРИ

¹Юлдашов Уткир Хайитович, ²Бахадиров Умиджан Шакирджанович, ³Расулов
Муратбек Байдуллаевич, ⁴Мусирманова Дилфуза Журакулова

¹катта илмий ходим, ²катта илмий ходим, ³кичик илмий ходим, ⁴лаборант

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институти

Ташкентская вилояти, Қибрай тумани, Ботаника ВИР – 1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028097>

Аннотация. Мақолада маҳаллий ва хорижий соя навлари уруғларини назорат
дистилланган сув ва шўр муҳит NaCl 1% ли эритмаси таъсирида ўсимлик уруғларининг
унувчанлиги, 7 кунлик ниҳолларнинг узунлиги ва уруғнинг униб чиқиш кучига таъсири
даражаси ўрганилди. Соянинг маҳаллий ва хорижий навлари уруғларини шўрга нисбатан
чидамли уруғ намуналари танлаб олинди.

Калим сўзлар: Соя (*Glycine.max* L.), *Fabaceae*, шўр, NaCl 1%, унувчанлик, илдиз
узунлиги, поя узунлиги, унши кучи индекси.

Маданий соя – бир йиллик ўтсимон ўсимлик, соя (*Glycine*) дуккакдошлар (лат.
Fabaceae) оиласи, *Glycine* L. авлодига мансуб бўлиб, 40дан ортиқ турни ўз ичига
олади [1].

Соянинг турли мамлакатларда кенг майдонларда етиштирилишининг асосий сабаби,
унинг дони ва яшил массаси тойимли бўлиб, озиқ-овқат, ем-хашак, техник ва тиббиёт
сохаларида ишлатилиши мумкин. Соянинг навига ва етиштириш шароитига боғлиқ ҳолда,
унинг донида 30-55% оқсил ва 17-26 % ёғ мавжуд. Соянинг донида 20-25% углеводлар, 4-5
% коплаб элементлар (жумладан Са, R, К, Na, I, Мо ва бошқалар) ҳамда витаминлар (Е, В1,
В2, В6) учрайди. Соядан мингдан ортиқ маҳсулотлар олинади. Озуқа оксиди, мой, кунжара,
омухта ем ишлаб чиқаришда соя асосий екинлардан бири ҳисобланади [2], [3], [4].

Тупроқнинг шўрланиши ерувчан тузлар, жумладан, натрий хлоридлари ва
сулфатларининг тўпланиши билан боғлиқ бўлиб, қишлоқ хўжалиги ерларининг 3% дан
ортиғи шўрланиш хавфи остида турибди [5,6]. Шўрланиш одатда ўсимлик томонидан сувни
қабул қилишни камайтирадиган осмотик таъсир ёки фермент фаоллигини инхибит қилувчи
токсик ион таъсири орқали екинларнинг ўсишига тўсқинлик қилади [7]. Шўрланган
тупроқларнинг ўсимликчиликка таъсири даражаси ва жиддийлиги глобал иссиқ ва
суғориладиган ерларнинг етарли даражада дренажланмаганлиги каби омиллар туфайли
ёмонлашиши тахмин қилинмоқда [8-10]. Туз стресси кўпчилик екинларнинг
ҳосилдорлигини пасайтиради [8,11-13]. Юқори шўрланишга бардошли, тузга чидамли
екинларини танлаш ушбу муаммони ҳал қилиш ва озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб
чиқаришни таъминлашнинг энг самарали биологик стратегияларидан бири ҳисобланади
[14].

Тадқиқотларни ўтказишда бошланғич ашё сифатида соя (*Glycine.max* L.) нинг
маҳаллий Узбек-2, Дўстлик, Орзу ҳамда хорижий Амиго, Аванта, Арлетта, Селекта-201,
Селекта-301, Эврика -357, Арисой навлари Ўсимликлар генетик ресурслари илмий
тадқиқот институти “Ўсимликлар физиологияси ва иммунитет лаборатория” сида

бажарилди. Уруғларнинг унувчанлиги аниқлаш усули S. Ramana ва бошқалар [15] нинг куйидаги формуласи асосида ҳисобланди: Унувчанлик, % = униб чиққан уруғлар сони / уруғларнинг умумий сони x 100. Ниҳолларнинг униш кучи индекси А.А. Abdul-Baki ва бошқалар [16] нинг куйидаги формуласи асосида ҳисобланди: Ниҳолларнинг униш кучи индекси (НУКИ) = [Ниҳол узунлиги (см) × унувчанлик, %].

Иزلанишлар давомида соя навларининг шўрга чидамлилигини ўрганишда ўсимлик уруғларининг унувчанлиги, ўсимлик илдиз ва поя узунлиги ва уруғнинг униш кучи индексига таъсири даражаси таҳлил қилинди (1,2,3,4 - расм).

Тадқиқот натижасига кўра уруғ унувчанлиги назаратга нисбатан шўрланиш шароитида Эврика -357, Арисой ва Орзу навларида тегишли равишда 60%, 70% 83,3% каби энг юқори кўрсаткичларга эга эканлиги аниқланди. Энг паст кўрсаткич эса Аванта, Селекта-201 ва Селекта-301 навларида тегишли равишда 6,7%, 16,7%, 3,3% га тенглиги маълум бўлди (1-расм).

1-расм. Назорат ва шўр таъсирида маҳаллий ва хорижий соя навлари уруғ унувчанлиги, %

7 кунлик ниҳолларнинг илдиз узунлиги назаратга нисбатан шўрланиш шароитида Эврика -357, Арисой, Узбек-2, Дўстлик, ва Орзу навларида тегишли равишда 0,9 см, 0,9 см, 1,2 см, 0,8 с ва 0,7 см каби энг юқори кўрсаткичларга эга эканлиги аниқланди. Энг паст

кўрсаткич эса Амиго ва Аванта навларида тегишли равишда 0,2 см ва 0,3 см тенглиги маълум бўлди. Шўр муҳитда Селекта-301 нави илдиз ҳосил қилмагани кузатилди (2-расм).

2-расм. Назорат ва шўр таъсирида маҳаллий ва хорижий соя навлари 7 кунлик ниҳоллари илдиз узунлиги, см

7 кунлик ниҳолларнинг поя узунлиги назоратга нисбатан шўрланиш шароитида Эврика -357, Арисой, Узбек-2, Дўстлик, ва Орзу навларида тегишли равишда 1,3 см, 1,7 см, 1,5 см, 1,3 см ва 1,7 см каби энг юқори кўрсаткичларга эга эканлиги аниқланди. Энг паст кўрсаткич эса Аванта ва Арлетта, навларида тегишли равишда 0,4 см ва 0,9 см тенглиги маълум бўлди. Шўр муҳитда Селекта-301 нави поя ҳосил қилмагани кузатилди (3-расм).

3-расм. Назорат ва шўр таъсирида маҳаллий ва хорижий соя навлари 7 кунлик ниҳоллари поя узунлиги, см

Тадқиқот натижасига кўра уруғнинг униб чиқиш кучи яни индекси назоратга нисбатан шўрланиш шароитида Эврика -357, Арисой, Узбек-2,

4-расм. Назорат ва шўр таъсирида маҳаллий ва хорижий соя навлари уруғнинг униш кучи индекси

Дўстлик ва Орзу навларида тегишли равишда 131,0, 184,3, 97,2, 100,0 ва 197,5 каби энг юқори кўрсаткичларга эга эканлиги аниқланди. Энг паст кўрсаткич эса Аванта ва Селекта-201 навларида тегишли равишда 4,3 ва 28,1 га тенглиги маълум бўлди (4-расм).

Юқорида келтириб ўтилган тадқиқот натижаларига кўра, таҳлил этилган соя ўсимлиги навларида шўрланиш шароитида чидамли нав сифатида Эврика -357, Арисой, ва Орзу навларини шўрланган экин майдонларида ҳам экиш тавсия қилинади. Селекция билан шуғулланувчи олимлар учун эса Эврика -357, Арисой, ва Орзу навларини бошланғич ашёлар сифатида танлаш мақсадга мувофиқ бўлиши мумкин деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Атабоева. Соя. Ташкент. 2004 й.
2. Kochegura A.V., Zelensov S.V., Petibskaya S.V. Perspektivi seleksii sortov soi pishhevogo napravleniya // Nauchno-texnich. byulleten VNIIMK. – Krasnodar. – 2000. – Vip. 123. – S. 42-46.
3. Erikson. D.R. Prakticheskoye rukovodstvo po pererabotke i ispolzovaniyu soi // Moskva. Izd. MAK sentr. 2002. 646 s.
4. Shangrong Y., Sripichitt P., Juntakool S., Hondtrakul V., Sripichitt A. Modifying controlled deterioration for evaluating field weathering resistance of soybean // Kasetsart journal (Natural Sciences) 2007. vol.41. – P.232-241.
5. FAO. Saline Soils and Their Management. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2016. Available online: <http://www.fao.org/3/x5871e/x5871e04.htm> (accessed on 20 December 2023).
6. FAO. Salt-Affected Soils. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2021. Available online: <https://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affect> (accessed on 20 December 2023).
7. Munns, R. Genes and salt tolerance: Bringing them together. *New Phytol.* 2005, 167, 645–663.
8. Singh, A. Soil salinization management for sustainable development: A review. *J. Environ. Manag.* 2021, 277, 111383.
9. Mukhopadhyay, R.; Sarkar, B.; Jat, H.S.; Sharma, P.C.; Bolan, N.S. Soil salinity under climate change: Challenges for sustainable agriculture and food security. *J. Environ. Manag.* 2021, 280, 111736.
10. Hassani, A.; Azapagic, A.; Shokri, N. Global predictions of primary soil salinization under changing climate in the 21st century. *Nat. Commun.* 2021, 12, 6663.
11. Srivastava, S.P.; Bhandari, T.M.S.; Yadav, C.R.; Joshi, M.; Erskine, W. Boron deficiency in Lentil: Yield loss and geographic distribution in a germplasm collection. *Plant Soil* 2000, 219, 147–151.
12. Wichelns, D.; Qadir, M. Achieving sustainable irrigation requires effective management of salts, soil salinity, and shallow groundwater. *Agric. Water Manag.* 2015, 157, 31–38
13. Chang, X.; Gao, Z.; Wang, S.; Chen, H. Modelling long-term soil salinity dynamics using SaltMod in Hetao Irrigation District, China. *Comput. Electron. Agric.* 2019, 156, 447–458.
14. Epstein, E.; Norlyn, J.D.; Rush, D.W.; Kingsbury, R.W.; Kelly, D.B.; Gunningham, G.A.; Wrona, A.F. Saline culture of crops: A genetic approach. *Science* 1980, 210, 399–404.